

CHAPITRE 2 : Transposition didactique de la démarcation croyance–connaissance en SVT

DOI : 10.5281/zenodo.10908825

Germann Benjamin

EFTS, UT2-INSPE TOP – France
benjamin.germann@univ-tlse2.fr
Orcid : 0000-0002-6615-2045

Panissal Nathalie

EFTS, ENSFEA – France
nathalie.panissal@ensfea.fr
Orcid : 0000-0002-1895-6276

Résumé : Tout au long des textes officiels du MENF pour l'enseignement des sciences, les territoires doxastiques et épistémiques sont mis en opposition. Cet article vise à questionner la manière dont des enseignants de SVT déclarent assurer la transposition didactique interne de la démarcation croyance-connaissance avec leurs élèves.

Abstract: Throughout the French curricula for science teaching, the doxastic and epistemic territories are put in opposition. This article aims to question how biology teachers declare to ensure the internal didactic transposition of the belief-knowledge demarcation with their pupils.

1. INTRODUCTION

Dans la mythologie nordique, Mímir est un sorcier, gardien de la source de la connaissance. Odin, le Dieu nordique de la connaissance et de la mort, a dû offrir un de ses yeux au sorcier Mímir afin de pouvoir goûter à la source de la connaissance. C'est ainsi au prix de la perte de son œil qu'Odin a pu acquérir la connaissance (Dumézil, 2020 : 1410). Nous trouvons ici un lien entre la vision et la

connaissance. Ce mythe nous rappelle que connaître, c'est ainsi toujours convertir son regard, et, ce faisant, accepter d'abandonner une certaine manière de percevoir le monde, pour en embrasser une nouvelle. Un enseignant de sciences est chargé de transmettre à ses élèves une certaine vision du monde s'appuyant sur une approche scientifique, et non sur des croyances, comme le spécifient les textes officiels. Mais qu'est-ce qui distingue une connaissance d'une croyance ? Nous nous proposons ici de questionner la manière dont des enseignants français de SVT déclarent assurer la transposition didactique interne de la démarcation croyance-connaissance avec leurs élèves⁸⁴.

2. ÉTAT DE L'ART

Les termes croyance, connaissance, savoir sont polysémiques. Différents champs disciplinaires se sont appropriés ces termes et les utilisent au sein de leurs paradigmes, sans qu'il n'y ait systématiquement de cohérence ou de concordance entre eux, ou parfois même en leur sein. Nous nous proposons ici de poser quelques éléments de définition situés.

2.1 Croyance, connaissance et savoir

En nous appuyant sur les apports de la sociologie de la croyance et de la philosophie de la connaissance, nous pouvons caractériser la *croyance* soit en tant que contenu assertif, soit en tant que la relation que l'on entretient avec ce contenu (Bronner, 2003).

Pour Sanchez (Sanchez, 2009), la croyance peut être caractérisée par :

- Sa véracité (croyance vraie/fausse) ;
- Sa rationalité (croyance assumée comme rationnelle/irrationnelle) ;
- Sa robustesse (croyance fondée ou non sur des preuves).

Boudon (Boudon, 2012) ajoute qu'une croyance peut être assumée individuellement ou collectivement et peut éventuellement s'affranchir de tout régime de preuve.

Une *connaissance* est quant à elle traditionnellement définie comme une croyance vraie et justifiée⁸⁵. La connaissance propositionnelle requiert donc la croyance (Scheffler, 2011 : 66). Elle relève du vrai dont nous pourrions interroger la valeur épistémologique. Elle présente aussi un régime de justification du discours particulier qui pourrait aussi être interrogé épistémologiquement : quelles procédures les scientifiques utilisent-ils pour justifier ou valider leur discours ?

Boudon (Boudon, 2012) caractérise la connaissance comme une forme de croyance pourvue d'un système de justification fort et qui vise à ne pas dépendre du contexte dans lequel il est prononcé. La connaissance présente une visée universaliste.

Enfin, nous appelons *savoir* le corpus d'assertions produit par l'institution scientifique. Selon Barbier (Bardin, 2011 : 9), le savoir objectivé relève d'un énoncé propositionnel formalisant une représentation du réel, « faisant l'objet d'un jugement social se situant dans le registre de la vérité ou de l'efficacité ». Nous retrouvons ici des dimensions épistémologiques de vérité-correspondance ou vérité-instrumentale⁸⁶. Dans le champ de la didactique des sciences, des didacticiens (Orange, 2012 : 44 ; Orange Ravachol, 2012 : 24-25 ; Fabre, 2017 : 62-70) rappellent que d'un point de vue didactique, ces savoirs sont des savoirs raisonnés et problématisés caractérisés par leur apodicité (nécessité contextualisée), articulant registres empiriques et explicatifs. Rouchier (1996 : 181-191) distingue la

⁸⁴ Ce chapitre s'appuie sur une recherche doctorale qui s'intéresse plus spécifiquement à l'enseignement de la TdE, thématique pour laquelle il existe des registres doxastique et épistémique potentiellement en concurrence. Cette orientation teintera le propos tout du long de cet article.

⁸⁵ Pour une approche plus étayée en philosophie de la connaissance, se reporter à Tiercelin (2011, notamment pages 50-51) et Engel (2007).

⁸⁶ À noter que dans le cadre de notre étude doctorale sur la TdE, c'est principalement une vérité-cohérence qui est mobilisée, notamment dans les constructions phylogénétiques.

connaissance et le savoir (dans leurs instances singulières) : si la connaissance est une mise en rapport d'un sujet à un objet extérieur, le savoir relève d'un processus de validation d'un ensemble de connaissances. Il n'est pas rattaché à une personne mais à une institution.

2.2 Démarcation croyance-connaissance

Lorsqu'il s'agit d'interroger la croyance et la connaissance dans la classe, nous pouvons caractériser trois types de postures différentes qui peuvent être placées sur un continuum. D'un côté, nous pouvons proposer une démarcation nette et franche entre la croyance et la connaissance (la croyance se distingue radicalement de la connaissance, voire s'y oppose). À l'opposé, il est possible de soutenir des postures relevant du relativisme épistémologique radical : la connaissance scientifique est une croyance comme les autres. Nous tirons volontairement le trait, à l'image de ce que peut produire comme discours Lena Soler en épistémologie pour aller jusqu'au bout des postures (Soler, 2009). Enfin, entre ces deux positions extrêmes, nous pouvons caractériser la connaissance comme une forme de croyance particulière répondant à certaines normes dont les attendus sont historiquement et culturellement situés.

En nous appuyant sur les définitions proposées dans le paragraphe précédent, nous pouvons constater que la démarcation croyance – connaissance semble devoir s'estomper, sans néanmoins s'effacer, sauf à adopter un relativisme épistémologique radical difficilement tenable en classe. Le tranchant de la démarcation semble ainsi s'émousser, autorisant une certaine continuité entre croyance et connaissance.

2.3 Transposition didactique de la démarcation croyance-connaissance

Que deviennent les objets épistémologiques dans la classe ? Nous pouvons définir l'épistémologie scolaire comme une forme d'épistémologie propre au système éducatif transmise de manière implicite ou explicite, notamment en cours de sciences. Nous avons montré (Germann, 2020), à l'instar de Gandit et al. (Gandit; Triquet; Guillaud, 2010), que les programmes scientifiques français relevaient de postures épistémologiques s'approchant plus d'un patchwork épistémologique que d'une construction étayée. On retrouve dans ces programmes des approches relevant de l'empirisme, du réalisme et du rationalisme, tous les trois naïfs. Il en va de même lorsque nous nous intéressons aux enseignants (Cariou, 2011 ; Péliissier ; Venturini, 2016). Qu'en est-il plus particulièrement de la démarcation croyance-connaissance ? Comment se voit-elle transposée didactiquement en classe ? Chevallard (1991 : 39) distingue les aspects externe et interne de la transposition didactique. Le savoir savant va subir un ensemble de transformations adaptatives. Nous considérons ici que le savoir savant mobilisé relève d'apports épistémologiques sur la démarcation croyance-connaissance. Concernant la transposition didactique externe, les territoires doxastiques et épistémiques sont, tout au long des textes officiels du MENJ pour l'enseignement des sciences, mis en opposition et ce, dès le Primaire. Nous retrouvons par exemple en cycle 2 : « Le discours produit est argumenté et prend appui sur des observations et des recherches et non sur des croyances » (MENJ, 2020). Les préambules des programmes d'enseignements scientifiques au lycée distinguent la croyance de la connaissance, tout en apportant quelques éléments d'étayages épistémologiques : « Le savoir scientifique résulte d'une construction rationnelle. Il se distingue d'une croyance ou d'une opinion. Il s'appuie sur l'analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au cours d'expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles » (MENJ, 2019). Ainsi les territoires de la croyance et de la connaissance semblent disjoints et leur démarcation paraît relever de la simple évidence selon le prescrit MENJ. Mis à part pour les programmes d'enseignements scientifiques, l'étayage épistémologique est frugal. Pour ces derniers programmes, il articule des postures réalistes, matérialistes, empiristes et rationaliste.

Il semble ainsi exister un certain décalage entre l'épistémologie scolaire portée par les textes officiels (démarcation nette et hermétique) et les apports d'une épistémologie étayée (démarcation plus diffuse et poreuse). Comment des enseignants de SVT déclarent assurer la transposition didactique interne de la démarcation croyance-connaissance avec leurs élèves ?

3. MÉTHODOLOGIE

Le corpus empirique s'appuie sur quatre entretiens individuels semi-dirigés d'une heure menés auprès d'enseignants de SVT⁸⁷ au cours du second semestre 2022. Nous proposons une approche qualitative. Les grilles d'entretien sont construites afin d'identifier comment les enseignants de SVT justifient la démarcation croyance-connaissance et comment ils en assurent une transposition didactique en classe. L'objectif de ces entretiens est de mettre en tension les enseignants de SVT face à la faiblesse de l'étayage de l'épistémologie scolaire prescrite dans les textes officiels. Les entretiens sont enregistrés sous format audio, retranscrits (méthode clean), anonymisés et traités selon une analyse de contenu (Bardin, 2003). Les critères d'analyse sont élaborés selon les types de démarcation mobilisables entre croyance et connaissance (Boudon, R., 2012). Le tableau 1 recense quelques caractéristiques des enseignants enquêtés.

Tableau 1 : Présentation des caractéristiques des enquêtés.

Enquêté	Établissement	Particularité	Expérience de formateur	Âge	Ancienneté
Brice	Lycée	Privé	Non	43 ans	18 ans
Fabien	Lycée	Projet Esprit critique	Oui	38 ans	10 ans
Hervé	Collège	Rural	Oui	65 ans	36 ans
Patricia	Lycée	Croyante et ancienne PE	Non	63 ans	26 ans

4. RÉSULTATS

L'analyse des entretiens nous permet de nourrir trois orientations en termes d'analyse.

4.1 Démarcation croyance-connaissance : déclaratif des enquêtés

Le tableau 2 présente les éléments de caractérisation mobilisés par les enquêtés afin de définir la croyance et la connaissance.

Tableau 2 : Caractérisation de la croyance et de la connaissance par les enquêtés.

Enquêtés	Une croyance	Une connaissance
Brice	Elle est figée et non soumise au doute. Elle est individuelle ou partagée par seulement une petite partie de la population ;	Elle est partagée, universelle, s'appuie sur des arguments ou des faits. Elle est démontrable et réfutable.
Fabien	Elle se dispense de preuve et fait intervenir les valeurs ou la morale.	Elle est vraie et justifiée. Elle s'appuie sur des preuves.
Hervé	Elle relève du religieux et est transmise par l'environnement. Elle se dispense de preuve.	Elle s'appuie sur une théorie ou un raisonnement rationnel. Elle est validée, confirmée, réfutable.
Patricia	Elle est construite (chemin) et personnelle. On y adhère sans s'appuyer sur des faits.	Elle est construite, publique, s'appuie sur des preuves ou des faits. Elle est rationnelle.

Nous voyons que ces enseignants de SVT mobilisent une démarcation croyance-connaissance nette et franche qu'ils se dispensent de caractériser. Il ne semble ainsi pas exister de recouvrement entre croyance et connaissance. La croyance est définie sur la base d'un monolithe épistémologique : les éléments d'étayage épistémologique mobilisés sont limités. La croyance est personnelle et se caractérise par une absence de preuve. En revanche, la connaissance relève du patchwork de confettis épistémologiques : sont mobilisées ici des postures empiristes, rationalistes, réalistes, vérificationnistes. La connaissance est issue d'une production collective et se soumet à réfutation. Une

⁸⁷ Cette étude s'appuie sur une recherche doctorale s'intéressant spécifiquement aux enseignants de SVT.

seule enseignante (Patricia), indique que les deux résultent d'un cheminement, d'une construction, sans pour autant les rapprocher.

4.2 Prise en charge de la TPI relative à la démarcation croyance-connaissance

Il s'agit pour nous ici de mettre en relief les éléments de transposition didactique interne. Le tableau 3 présente, à partir d'extraits de verbatim, la manière dont les quatre enseignants de SVT déclarent assurer la TPI de cette démarcation Croyance-Connaissance.

Tableau 3 : Prise en charge de la TPI par les enquêtés.

Enquêtés	TPI	Extraits de verbatim
Brice	Transposition essentielle, mais non prise en charge par l'enseignant. Attente de prescription institutionnelle.	Brice 2 : « Je pense que [travailler sur la démarcation croyance-connaissance] c'est absolument essentiel et fondamental. » Mais Brice 4 évoquera cette démarcation avec ses élèves « Si j'ai la question par un élève »
Fabien	Prise en charge de la transposition de la démarcation. Tri croyance/opinion-connaissance. Démarcation nette et franche.	Fabien 10 : « On avait construit une activité qui avait pour objet cette distinction, et l'objectif, c'est d'avoir des définitions opérantes et que les élèves puissent s'en emparer. » Fabien 13 : « J'y travaille aussi lorsque je fais des cartes de controverse. [...] Dans les deux cas, ils doivent catégoriser certaines informations à savoir si c'est des connaissances, des croyances ou des opinions ».
Hervé	Prise en charge avec étayage épistémologique.	Hervé 4 : « Quand je finis ma partie sur l'évolution, je leur dis : " Mais il y a une autre façon d'expliquer pourquoi l'Homme est sur Terre. " » => apports épistémologiques par l'enseignant.
Patricia	Opposition, sans prise en charge épistémologique.	Patricia 6 : « Je travaille sur cette démarcation systematiquement quand j'aborde la partie sur les forces évolutives. » Mais simple opposition.

Les enquêtés reconnaissent unanimement l'importance d'un travail sur cette démarcation croyance-connaissance avec les élèves, mais déclarent quatre prises en charge différentes de cette démarcation. La transposition peut ainsi être muette (mais implicite) chez Brice, sauf si un élève le questionne à ce sujet. Pour Fabien, ce qui importe, c'est de savoir distinguer la croyance de la connaissance. Il propose des activités de tris à ses élèves. Croyance et connaissance ne possèdent pas de recouvrement. Hervé déclare apporter ces éléments épistémologiques pour caractériser cette démarcation. L'entretien révèle qu'il considère les explications scientifiques et religieuses de manière parallèle. Enfin, Patricia ne propose qu'une opposition entre croyance et connaissance.

4.3 Peut-on concilier le croire et le savoir ?

Nous nous sommes enfin interrogés sur la possibilité, selon ces enseignants de SVT, de concilier le croire et le savoir. Le tableau 4 présente l'articulation déclarée entre le croire et le savoir, en s'appuyant sur des extraits de verbatim.

Tableau 4 : Conciliation entre le croire et le savoir.

Enquêtés	Articulation	Verbatim
Brice	Deux voies séparées, mais opposition personnelle	Brice 3 : « il y a le comment et le pourquoi. La religion devrait se cantonner à la question du pourquoi et de la recherche de sens alors que la science c'est plutôt dans le comment ». Brice 5 : « Parce que moi, j'ai toujours opposé la science et la religion. Depuis que je suis petit, depuis que je suis gamin. [...] Chez moi, il y a vraiment eu cette confrontation et cette opposition très tôt, très jeune. »

Fabien	Opposition + Confiance en la connaissance	Fabien 15 : « Savoir si on peut faire confiance ou pas à une information et pour pouvoir faire ça, il faut déjà savoir si cette information a un statut de connaissance ou de croyance. »
Hervé	Mise en parallèle, au risque de l'abandon de la croyance, décrite comme une contamination	Hervé 5 : « On peut être croyant et en même temps , accepter qu'il y a une autre façon d'expliquer avec des arguments qui sont valables pour le moment. » Mais Hervé 6 au sujet de son enseignement de la TdE : « Mais ça peut être un tremplin pour dire stop à essayer de trouver des explications religieuses pour des faits observés. » Puis Hervé 11 : Au sujet de la connaissance : « [L'élève] peut y adhérer facilement s'il n'a pas été contaminé par telle ou telle croyance. »
Patricia	Opposition et inconciliation entre le croire et le savoir. Posture élève préconisée par l'enseignante	Patricia 10 : « Alors je leur dis, voilà, on est en salle de sciences, il y a marqué science et là vous écoutez ce que je vous dis, c'est à dire que tout ce que je vais vous dire repose sur des preuves scientifiques , sur des éléments de preuve. Donc je vais vous apprendre des choses auxquelles peut-être vous allez avoir du mal à adhérer . Donc, hélas, vous êtes obligés de passer par là . Puis vous sortez là, vous allez dans le couloir, vous avez le droit de croire à ce que ce que vous voulez. Mais les forces évolutives, je ne vous demande pas de croire. [...] Donc je pense que c'est en opposition. »

Nous voyons qu'aucun de ces enseignants ne prend en charge la manière de concilier la croyance et la connaissance pour les élèves. Nous retrouvons ici à nouveau une grande diversité de postures. Brice s'appuie sur le non recouvrement des magistères de Gould (Gould, 2005 : 96) que Wolfs et al. caractérisent comme « l'indépendance entre science et croyance religieuse. Dans ce cas, la science et la religion sont considérées comme des domaines fondamentalement différents (par les sujets abordés, les questions posées, les méthodes choisies, etc.) qu'il n'y a donc pas lieu d'opposer » (Wolfs ; Delhaye ; Altepe ; Vanhove ; Hassan, 2021 : 163), il avoue qu'il n'a, pour sa part, jamais pu concilier le croire et le savoir. Hervé décrit lui aussi ce non recouvrement, mais précise que son enseignement pourra être l'occasion pour ses élèves d'être décontaminés de leurs croyances. Ce qui importe à Fabien semble être de bien distinguer croyance et connaissance, afin de pouvoir accorder sa confiance à la connaissance. Enfin, Patricia oppose les deux, sans laisser aux élèves la moindre possibilité de conciliation. Elle semble même s'excuser de devoir leur enseigner la théorie de l'évolution (TdE), mais leur indique que dès la sortie de la salle de classe, ils pourront retrouver leurs croyances.

5. DISCUSSION – CONCLUSION

Rappelons que nous déployons une approche qualitative à partir de quatre entretiens. Le choix de ces entretiens a été réalisé afin de privilégier une certaine diversité des approches de cette TDI de la démarcation Croyance-connaissance. De plus, nous pourrions questionner aussi bien les intentions épistémologiques (que ce soit celles des curricula prescrits, mais aussi au sein du déclaratif de ces enseignants) que les registres de sens mobilisés par les différents acteurs. Les termes utilisés pourraient très bien relever du registre courant plutôt que de registres épistémologiques plus sophistiqués. Par exemple, les termes « faits », « preuves », « réfuter »... polysémiques, peuvent être mobilisés avec des acceptions très différentes dans le langage commun ou en épistémologie. Nous avons été amenés à projeter des définitions s'appuyant sur notre bagage épistémologique, que ce soit au niveau des curricula prescrits que dans le déclaratif des enseignants, mais nous avons conscience que, dans un cas comme dans l'autre, les registres mobilisés relèvent peut-être tout simplement du sens commun.

Pour conclure, il semble qu'il y ait peu de prise en charge de la TPI de cette démarcation croyance-connaissance d'un point de vue épistémologique. Sans disposer d'éléments robustes d'étayage épistémologique dans les textes officiels, il revient aux enseignants de SVT d'assurer seuls, à partir de

leur propre bagage épistémologique, une transposition didactique de la démarcation croyance-connaissance auprès de leurs élèves. Cette lacune de prescription conduit à déployer un patchwork épistémologique relevant bien souvent du sens commun (Pélissier ; Venturini, 2016) et de l'implicite. A l'heure où le Conseil Scientifique de l'Éducation Nationale définit la pensée critique comme « l'ensemble des capacités qui permettent d'évaluer la qualité épistémique des informations disponibles et en particulier la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée [...] », le fait de soustraire les élèves d'approches épistémologiques plus étayées les contraint à prendre en responsabilité, et eux seuls, la distinction du croire et du savoir (Urgelli, 2012). L'enjeu est important puisqu'il s'ensuit la production d'une culture scolaire (au sens 1 de Chervel, 2005 : 77-78) au sein de laquelle, à la moindre déstabilisation de la démarcation croyance-connaissance, l'élève prendra le risque de basculer vers des postures relevant du scientisme, de rejeter intégralement la science pour des approches fondamentalistes de la religion, ou encore adhérer à un relativisme généralisé. La problématique s'accroît lorsqu'il s'agit d'envisager des thématiques présentant une certaine vivacité relativement au croire et au savoir (TdE par exemple). La gestion de cette vivacité entre croyance et connaissance est alors à la seule charge de l'élève.

Bibliographie

- Barbier, J.-M. (2011). *Savoirs théoriques et savoirs d'action*, Paris : PUF.
- Bardin, L. (2003). *L'analyse de contenu*, Paris : PUF.
- Boudon, R. (2012). *Croire et savoir. Penser le politique, le moral et le religieux*, Paris : PUF.
- Bronner, G. (2003). *L'empire des croyances*, Paris : PUF.
- Cariou, J.-Y. (2011). Histoire des démarches en sciences et épistémologie scolaire, *Recherches en didactique des sciences et des technologies*, 3.
- Chervel, A. (2005). En quoi une culture peut-elle être scolaire ? Jacquet-Francillon, F. ; Chevillard, Y. (1991). *La transposition didactique : Du savoir savant au savoir enseigné*, La Pensée sauvage, 77-85.
- Dumézil, B. (2020). *Les barbares*, Paris : PUF.
- Enzel, P. (2007). *Va savoir ! De la connaissance en général*, Hermann.
- Fabre, M. (2017). *Qu'est-ce que problématiser ?* Paris : Librairie philosophique J. Vrin.
- Gandit, M. ; Triquet, E. ; Guillaud, J.-C. (2010). Démarches scientifiques, démarches d'investigation en sciences expérimentales et en mathématiques : Représentations d'enseignants stagiaires de l'IUFM, *Actes du congrès de l'Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF)*. Université de Genève.
- Germann, B. (2020). Postures épistémologiques des programmes français d'enseignement des sciences, *Grand N*, 106, 70-99.
- Gould, S. J. (2005). *Le renard et le hérisson*, Paris : Éditions du Seuil.
- MENJ. (2019). *Programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale* (Arrêté du 17-1-2019, BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019).
- MENJ. (2020). *Programmes du cycle 2* (Arrêté du 17-7-2020, BOEN n°31 du 30 juillet 2020).
- Orange, C. (2012). *Enseigner les sciences : Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe*, Bruxelles : De Boeck.
- Orange-Ravachol, D. (2012). *Didactique des sciences de la vie et de la Terre : Entre phénomènes et événements*, Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Pélissier, L. ; Venturini, P. (2016). Analyse praxéologique de l'enseignement de l'épistémologie de la physique : Le cas de la notion de modèle, *Éducation et didactique*, 10(10-2), 63-90.
- Rouchier, A. (1996). Connaissance et savoir dans le système didactique, *Recherche en didactique des mathématiques*, 16/2(47), 177-196.
- Sanchez, P. (2009). *Les croyances collectives*, Paris : PUF.
- Scheffler, I. (2011). *Les conditions de la connaissance. Une introduction à l'épistémologie et à l'éducation*, Vrin.

Soler, L. (2009). *Introduction à l'épistémologie*, Ellipses.

Tiercelin, C. (2011). *La connaissance métaphysique*, Collège de France.
<https://youtu.be/6tJZAXbQVWw>

Urgelli, B. (2012). Créationnisme et enseignement de l'évolution : Quelle éducation citoyenne et laïque ? *Revue Atala*, 15, 167-181.

Wolfs, J.-L. ; Delhay, C. ; Altepe, C. ; Vanhove, R. ; Hassan, W. (2021). Les postures entre science et croyance religieuse : Construction d'un modèle d'analyse et comparaison avec les taxonomies existantes. *Recherches en didactique des sciences et des technologies*, 23, 161-181.